

FATORES RELACIONADOS AO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM “FALTA DE ADESÃO” EM PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Patrícia Monte Freire da Silva, Caren Nádia Soares de Sousa

Centro Universitário da Grande Fortaleza, Fortaleza, CE, Brasil.

*Autor correspondente:

Profa. Dra. Caren Nádia Soares de Sousa, Centro Universitário da Grande Fortaleza, Av. Porto Velho, 401, João XXIII, Fortaleza, CE. CEP: 60.525-571. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

RESUMO

O Diabetes *Mellitus* (DM) é uma doença crônico-degenerativa de causas múltiplas, caracterizada por deficiência absoluta ou relativa de insulina ou por anomalia funcional e consequente hiperglicemia. O objetivo do estudo foi identificar os fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem “Falta de adesão” em pacientes com DM de uma unidade de atenção básica, traçando o perfil socioeconômico e avaliando quais os fatores estão relacionados ao diagnóstico de Falta de adesão. Estudo descritivo com abordagem quantitativa. Dados coletados entre agosto e novembro de 2017, por meio de um questionário. Participaram 39 pacientes, acompanhados pela enfermagem, em uma unidade básica na cidade de Fortaleza – Ceará. O referido estudo foi realizado em consonância com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres humanos. No entanto percebeu-se que o diagnóstico de falta de adesão está associado inteiramente aos fatores relacionados.

Palavras-chave: Adesão; Tratamento; Diabetes Mellitus; Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic-degenerative disease of multiple causes, characterized by absolute or relative deficiency of insulin or functional anomaly and consequent hyperglycemia. The objective of the study was to identify the factors related to nursing diagnosis Lack of adherence in patients with DM of a primary care unit, tracing the socioeconomic profile and evaluating which factors are related to the diagnosis of lack of adherence. Descriptive study with quantitative approach. Data collected between August and November 2017, through a questionnaire. 39 patients, accompanied by nursing, participated in a basic unit in the city of Fortaleza - Ceará. This study was carried out in accordance with Resolution 466/2012 of the National Health Council, which deals with ethical aspects in research involving human beings. However, it was noticed that the diagnosis of lack of adherence is entirely associated with the related factors

Key words: Accession; Treatment; Diabetes Mellitus; Nursing care.

INTRODUÇÃO

O Diabetes *Mellitus* (DM) é uma doença crônico-degenerativa de causas múltiplas, caracterizada por deficiência absoluta ou relativa de insulina ou por anomalia funcional e consequente hiperglicemia. Trata-se de uma doença que pode ser classificada de várias formas a depender da etiologia.

O aumento da concentração de glicose no sangue pode ser provocado por diferentes situações, a saber: Diabetes tipo 1 – o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina; Diabetes tipo 2 – as células são resistentes à ação da insulina; Diabetes gestacional – ocorre na gravidez; Diabetes associados a outras patologias como as pancreatites alcoólicas¹.

O Diabetes *Mellitus* é uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio, para a enfermagem consolidar com o indivíduo a adesão ao tratamento. Além da mortalidade associada ao DM, diversas complicações e agravos aparecem como comorbidades associadas, dentre elas destacam-se a neuropatia periférica, comprometimentos cardiovasculares, nefropatias, retinopatias, obesidade, cetoacidose diabética e outros³.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que hoje o *Diabetes Mellitus* acometa em média 422

milhões ou 8,5%, relacionado com má alimentação e falta de atividade física¹.

Segundo o Ministério da Saúde e IBGE, o DM acomete em média 6,2% da população brasileira, o equivalente a 9 milhões de pessoas (MENGUE, 2016). No Ceará, estima-se que aproximadamente, 50% da população é vulnerável ao Diabetes Mellitus, principalmente devido a uma dieta inadequada¹⁻⁵.

Diante dessa problemática, é necessário que a terapêutica do diabetes seja conduzida da maneira mais eficiente possível. Estudos apontam que as reduções de agravos associados ao DM dependem importantemente da adesão ao tratamento e adoção de hábitos de vida saudáveis⁹. Contudo, sabe-se que a adesão ao tratamento por parte dos pacientes diabéticos ainda é um desafio e que a baixa adesão se dá por influência de diversos fatores que são inerentes ao sistema de saúde e, muitas vezes, ao próprio indivíduo, sendo necessário investigar quais são esses fatores, a fim de direcionar a assistência de Enfermagem¹⁹.

Os profissionais de enfermagem exercem influência primordial na promoção da adesão terapêutica, pois eles estão inseridos em todas as fases do cuidado, investigando e traçando planos de assistência a partir da construção de

vínculos e políticas de gestão de doenças crônicas ⁶⁻⁷.

Tendo em vista as diversas atribuições e responsabilidades de competência do profissional enfermeiro, o raciocínio clínico que permite a tomada de decisão frente à identificação do diagnóstico de Enfermagem destaca-se como fundamental na assistência de saúde. Este permite identificar as necessidades do indivíduo e o contexto em que esse evento se insere ⁸.

O Diagnóstico de Enfermagem (DE) é a descrição sobre o estado de saúde do cliente ou resposta a uma condição em que está inserido ¹⁰. A identificação do DE é uma atribuição do enfermeiro, que tem a autonomia para traçar um plano de cuidados embasado nos problemas detectados, fundamentando uma assistência de enfermagem humanizada e de qualidade. O DE é fundamental e imprescindível para o adequado tratamento de pacientes acometidos com DM, pois possibilita a prevenção de complicações e a promoção de uma assistência de qualidade que garanta a adesão ao tratamento ¹¹.

Um dos elementos que compõem do DE são os fatores relacionados. Estes são informações que mostram relação padronizada com o DE decorrente dos fatores etiológicos. Estudos que investiguem os fatores relacionados dos DE

ainda são insipientes, destacando-se como uma vasta seara a ser estudada e ferramenta importante na assistência aos pacientes ¹¹. Assim, a necessidade de conhecimento sobre as dificuldades na adesão terapêutica em pacientes com DM, destaca a investigação dos fatores relacionados ao DE como fundamental para o desenvolvimento de estratégias preventivas para qualquer condição clínica ¹⁰.

O paciente com diagnóstico de DM em tratamento tem por sua vez, uma carência de informações. Por tanto é de extrema importância à atuação do enfermeiro na atenção ao cliente com DM, principalmente quando ele faz o papel de educador, através de ações efetivas de educação em saúde, podendo transformar o perfil do indivíduo, como o perfil de uma comunidade, reinserindo o cliente com DM no seu contexto social e familiar, melhorando sua qualidade de vida ²⁰.

A falta de adesão ao tratamento de DM é um problema de saúde pública e se torna necessário o conhecimento real da situação, para que seja evitável a ocorrência de eventos adversos. Onde devemos valorizar o controle do avanço da doença, justificando a realização deste estudo ⁴.

Diante do exposto, o presente estudo tem como finalidade compreender e descrever os fatores relacionados ao Diagnóstico de Enfermagem de Falta de

adesão que se apresentam em pacientes diabéticos, provendo um arsenal científico para a prevenção do diagnóstico, conscientizando e potencializando a necessidade da adesão ao tratamento.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e com uma abordagem quantitativa ². O estudo foi realizado em uma Unidade de Saúde do Bairro Rodolfo Teófilo, da regional III em Fortaleza-CE no período de Agosto a Dezembro do ano de 2017. A Unidade Básica de Saúde está inserida na região Central de Fortaleza. Foram contabilizados 137 pacientes acometidos por DM tipo 1 e 2, onde os paciente atendidos, em tratamento clínico e acompanhados pela equipe de Enfermagem entre agosto e dezembro de 2017, onde 39 pacientes compuseram a amostra . Os

critérios de inclusão foram os clientes acima de 18 anos de ambos os sexos, que aceitaram a participar do estudo de forma voluntária. Os critérios de exclusão foram aqueles com os demais tipos de DM e/ou que fossem menores de 18 anos.

RESULTADOS e DISCURSSÃO

O estudo dos aspectos sociodemográficos dos pacientes evidenciou um quadro heterogêneo em que as variáveis podem influenciar de maneira dinâmica o desfecho da adesão terapêutica. Os resultados obtidos no estudo são caracterizados em duas partes: na primeira exibida a caracterização sociodemográfica (tabela 1). Na segunda, são evidenciados os fatores relacionados ao Diagnostico de enfermagem Falta de Adesão (figuras 1,2,3,4,5).

Tabela 1: *Parâmetros Caracterização Sociodemográfica.*

Sexo	Percentual
Masculino	33,33%
Feminino	66,67%
Faixa etária	Percentual
19 a 30 anos	8%
31 a 40 anos	18%
41 a 59 anos	48%
60 anos	26%
Etnia	Percentual
Branco	51,28%
Negro	25,64%
Pardo	23,08%
Escolaridade	Percentual
Analfabeto	2,56%

Ensino Fundamental Incompleto	35,9%
Ensino Fundamental Completo	33,33%
Ensino Médio Incompleto	20,51%
Ensino Médio Completo	2,57%
Ensino Superior	5,13%
Estado Civil	Percentual
Casado	46,15%
Solteiros	33,34%
União estável	20,51%
Religião	Percentual
Católicos	69,20%
Evangélicos	20,51%
Adventistas	10,56%
Naturalidade	Percentual
Fortaleza	53,85%
Interior de Ceará	33,33%
Outros Estados	12,82%
Regional	Percentual
Regional I	94,87%
Regional III	2,56%
Regional V	2,56%
Tipo	Percentual
DM 1	12,82%
DM 2	87,18%
Renda Familiar Per capita	Percentual
1 salário mínimo	92,31%
2 a 3 salários mínimos	7,69%

Outro resultado obtido foi, a análise dos fatores relacionados ao diagnóstico de enfermagem “Falta de adesão” que permitiu

evidenciar o principal fator do sistema de saúde relacionado ao aparecimento do diagnóstico de enfermagem (figura 1).

Figura 1 – Representação gráfica da distribuição de fatores relacionados do sistema de saúde relacionados ao diagnóstico de falta de adesão.

Fonte: elaborado pelo autor

Dentre os fatores ligados ao plano de cuidados que influenciam no aparecimento do diagnóstico de “Falta de adesão (figura 2).

Figura 2 – Representação gráfica da distribuição de fatores do plano de cuidados relacionados ao diagnóstico de falta de adesão.

Fonte: elaborado pelo autor

Dos fatores associados ao próprio indivíduo como predisponentes a evolução do diagnóstico de enfermagem o apoio social insuficiente (figura 3).

Figura 3 – Representação gráfica da distribuição de fatores relacionados do próprio indivíduo relacionados ao diagnóstico de falta de adesão.

Fonte: elaborado pelo autor

Os dados apresentados na figura 4, mostram fatores relacionados a rede de assistência.

Figura 4 – Representação gráfica da distribuição de fatores relacionados da rede de assistência relacionados ao diagnóstico de falta de adesão.

Fonte: elaborado pelo autor

Com relação as características definidoras que evidenciavam a presença do diagnóstico (figura 5).

Figura 5 – Representação gráfica da distribuição de características definidoras evidenciadas no diagnóstico de enfermagem de falta de adesão.

Fonte: elaborado pelo autor

Independente do tipo de diabetes, a minoria dos pacientes identificados é do sexo masculino, confirmando o que acontece em outros cenários nacionais e internacionais com relação a diversas patologias ¹⁶⁻¹⁹. Diversos estudos apontam a caracterização do sexo masculino como um

fator que influencia do processo saúde-doença do indivíduo ¹⁶. Isso está associado a ideia de que homens se expõem mais a situações de risco ao passo que pacientes do sexo feminino costumam ser mais preventivas e frequentar mais os serviços de saúde ¹¹.

A faixa etária média dos pacientes que compuseram a amostra aponta uma predominância de 41 anos em diante, corroborando estudos anteriores que apresentam dados semelhantes ¹². Esse fato provavelmente está associado ao fato que o diabetes mellitus estar associado a hábitos de vida, sendo, portanto, manifestada tardiamente a uma vida sedentária e de hábitos alimentares maléficos ¹⁷.

O estudo mostra que a maioria dos pacientes se denominam branco. Alguns estudos apontam que os de etnia branca são mais vulneráveis para desenvolver DM ¹⁸. Confirmando o estudo de, Moro 2013, que em nosso país os indivíduos de etnia branca são mais fragilizados ²¹.

A literatura aponta uma preocupação crescente com a associação entre o nível de escolaridade e variáveis clínicas e psicossociais, sendo sugerida uma correlação entre elas, ou seja, quanto menor a escolaridade, pior a evolução clínica e a percepção do paciente sobre a sua própria doença ¹¹. No presente estudo observou-se que predominaram os níveis baixos e intermediário de escolaridade, corroborando com estudos que mostram que esse aspecto pode influenciar na adoção de comportamentos inadequados a manutenção da saúde ¹¹. No entanto, acredita-se que o nível de escolaridade e o acesso à informação e a educação em geral

proporcionam condições de zelar pela saúde e retornar mais disponíveis a fazer o que é exigido para manter o autocuidado ¹⁴.

Outra variável investigada no estudo foi o estado civil, tendo se destacado o número de pacientes casados. Esses dados, além de corroborar com estudos anteriores ¹⁵, aponta para um indicador de suporte social.

A investigação acerca da religião dos pacientes mostra que a maioria dos pacientes possui uma crença, prevalecendo os católicos. Já é conhecido que a religiosidade é um recurso usado pelas pessoas para resolver ou aliviar os problemas de saúde, aflições e sofrimentos, fortalecendo esse aspecto como importante suporte social e psicológico ¹³. Os dados obtidos no presente estudo destacam aspectos favoráveis ao autocuidado, ratificando estudos que mostram que a religiosidade e a espiritualidade influenciam de forma positiva na adesão terapêutica ¹³.

Com relação a renda, a maioria dos pacientes tinham renda de 1 salário mínimo. Esse dado reflete uma importante barreira à adesão terapêutica, tendo em vista que a limitação financeira leva a redução do acesso a medicação, impõe barreiras a acessibilidade quando os pacientes precisam se deslocar da sua casa para consultas e dificulta a manutenção de uma

dieta que favoreça o prognóstico positivo ¹⁴. Esse dado já foi observado em estudos anteriores que apontam esse fato como importante fator associado a falta de adesão terapêutica em diversas patologias ¹⁴.

A maioria dos pacientes que compuseram a amostra eram pessoas com *Diabetes Mellitus* do tipo II, corroborando estudos que já mostraram resultados semelhantes¹. Esse dado reflete maus hábitos de saúde, já que a *Diabetes Mellitus* 2 está associada a obesidade, sedentarismo e nutrição desequilibrada ¹, refletindo a importância de se intervir preventivamente também nos fatores que levam a essa patologia.

Na análise do diagnóstico, dentre os fatores associados ao sistema de saúde observou-se que a cobertura deficiente e a falta de acesso a atendimento foram as principais barreiras à adesão terapêutica¹⁹. De fato, estudos recentes mostram que a cobertura e o acesso ao atendimento ainda são deficientes dadas as dimensões continentais do nosso país e as áreas de difícil acesso ¹¹.

Acerca dos fatores do plano de cuidados associados a evolução do diagnóstico de falta de adesão, destacam-se as barreiras financeiras e a complexidade do tratamento. Esses dados confirmam aqueles observados nos dados sociodemográficos, onde foi observado que a maioria dos

pacientes possuíam renda de 1 salário mínimo¹⁷. Além disso, a complexidade do tratamento corrobora com estudos anteriores que afirmam que o uso de vários medicamentos organizados em diferentes esquemas posológicos dificulta a compreensão pelo paciente e reduz a adesão ¹⁵, sendo fundamental a busca de estratégias de clarificação e empoderamento pelo paciente acerca do seu próprio tratamento.

Com relação aos fatores relacionados ao próprio indivíduo os principais elementos etiológicos associados a falta de adesão foram a falta de apoio social e motivação. Esses dados mostram que, apesar da maior parte da amostra ter um companheiro e uma crença, a relação com os outros componentes do contexto social ainda é falha e isso pode influenciar fortemente no estado de motivação do indivíduo acerca do seu tratamento ¹³.

Atrelado a isso, observou-se ainda que o número de pessoas envolvidas na assistência foi o principal fator relacionado a rede de assistência associado ao desenvolvimento de falta de adesão. Esse dado corrobora estudos que apontam que além da falta de uma equipe multiprofissional envolvida na assistência ao paciente com DM, os familiares frequentemente influenciam de maneira negativa no tratamento ao se isentar do suporte sócio familiar ¹¹.

Na análise das características definidoras, observou-se que a exacerbação dos sintomas e a falha em alcançar os resultados foram as mais prevalentes. Esses dados estão associados a um maior índice de comorbidades e pior prognóstico do paciente ²⁰.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo mostra que o diagnóstico de enfermagem “Falta de adesão” em pacientes com *Diabetes Mellitus* está associado a fatores diversos inerentes tanto a assistência quanto ao próprio indivíduo, e que a dialética existente entre esses fatores contribui para o aparecimento do diagnóstico.

Vale ressaltar que a análise dos fatores relacionados se configura como ferramenta de empoderamento para o enfermeiro, visto que ao se conhecer esses fatores é possível intervir de modo preventivo, evitando o desenvolvimento desses fatores, e assim colaborar para a adesão terapêutica e o sucesso do tratamento. Além disso, a visualização das características definidores reforçam a necessidade de estratégias eficazes na assistência a essa população, tendo em vista a relação com elevado índice de comorbidades e complexidade na evolução da doença.

Além disso, é emergente a necessidade de mais estudos que investiguem o contexto em que esses fatores associados ocorrem para uma melhor compreensão da causalidade existente entre esses fatores e o aparecimento do diagnóstico, com a finalidade de fornecer subsídio suficiente para uma prática de enfermagem baseada em evidências clínicas, científicas e empoderada.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Caderno de Atenção Básica nº36. Brasília (DF): MS; 2013.
2. Vegro, T. C., Rocha, F. L. R., Camelo, S. H. H., & Garcia, A. B. Cultura organizacional de um hospital privado. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 37(2), 2016.
3. França, E., Teixeira, R., Ishitani, L., Duncan, B. B., Cortez-Escalante, J. J., Morais Neto, O. L. D., & Szwarcwald, C. L. *Revista de Saúde Pública*. *Revista de Saúde Pública*, 48, 671-681, 2014.

4. Mengue, Sotero Serrate et al. Revista de Saúde Pública. Revista de Saúde Pública, v. 50, p. 4s, 2016.
5. Secretaria de saúde do estado (CE), Plano Estadual de Saúde 2016 – 2019. Acesso universal e igualitário as ações e aos serviços de Saúde, assegurando a integralidade da atenção. 2016.
6. Dias, Antonio M. et al. Adesão ao regime terapêutico na doença crônica: Revisão da literatura. Millenium-Journal of Education, Technologies, and Health, n. 40, p. 201-219, 2016.
7. Da silva alves, Murilo et al. Grupo Terapêutico com Idosos Sobre o Autocuidado nas Doenças Crônicas. Journal of Health Sciences, v. 18, n. 1, p. 52-55, 2016.
8. Herdman, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017. In: Diagnósticos de enfermagem da Nanda: definições e classificação 2015-2017. 2015.
9. Zuniga, Beatriz Ramos et al, Avaliação do desempenho de enfermagem em um programa de previdência social. Acta paul. enferm., São Paulo, v. 29, n. 2, p. 225-231, Apr. 2016.
10. NANDA International, Inc. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2015-2017, Tenth Edition. Edited by T. Heather Herdman and Shigemi Kamitsuru. © 2014 NANDA International, Inc. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd.
11. De oliveira, Max Moura et al. A saúde do homem em questão: busca por atendimento na atenção básica de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 1, p. 273-278, 2015.
12. Iser, Betine Pinto Moehlecke et al. Prevalência de diabetes autorreferido no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 24, n. 2, p. 305-314, jun. 2015.
13. Rabelo, Miriam et al. A construção do sentido nos tratamentos religiosos. 2015.
14. Kilsztajn, Samuel et al. Serviços de saúde, gastos e envelhecimento da população brasileira. Anais, p. 1-22, 2016.
15. Petermann, Xavéle Braatz, et al. "Epidemiologia e cuidado à Diabetes Mellitus praticado na Atenção Primária à Saúde: uma revisão narrativa." Saúde (Santa Maria) 41.1 (2015): 49-56.

16. Brasil. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2015 Saúde Suplementar: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
17. Rossi, Vilma Elenice Conttato; DA Silva, Ana Luiza; Fonseca, Gabrielli Stéfany Silva. • Adesão ao Tratamento Medicamentoso Entre Pessoas com Diabetes Mellitus. *Revista ciência et praxis*, v. 8, n. 16, p. 21-26, 2017.
18. Selistre, L. D. S., Souza, V. C. D., Dubourg, L., Wagner, M. B., Hoefel Filho, J. R., & Saitovitch, D. Contrast-induced nephropathy after computed tomography. *Jornal Brasileiro de Nefrologia*, 37(1), 2015.
19. De castro, Carmen Lucia Natividade et al. Qualidade de vida em diabetes mellitus e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde-estudo de alguns aspectos. *Acta fisiátrica*, v. 15, n. 1, p. 13-17, 2016.
20. Becker, Nathália Brandolim; Heleno, Maria Geralda Viana. Diabetes Mellitus Tipo 2 Qualidade de Vida, Educação E Equilíbrio Psíquico, 2015.
21. Cantarellas, Gabriela Pandazis; Pinto, Raquel Valéria Cararetti; Nonose, Gianna Carla Cannonieri. Perfil Clínico e Sócio-Demográfico dos Pacientes Internados com Acidente Vascular Cerebral no Hospital Universitário São Francisco, 2015.

